

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen
Limpert Jr., Prof. Th. — Een beperking der functie bij de algemeene controle is in het algemeen een vergrijp tegen de leer van het gewekte vertrouwen. Een omschrijving van de beperking in de accountantsverklaring kan dit niet verhinderen.

De hier bedoelde en verworpen beperking der functie heeft niets te maken met die beperkingen van de taak, welke de functie onaangestast laten. In dit verband onderscheidt schr. de volkomen controle en de volledige controle.

Bij bijzondere onderzoekingen moet het conventionele element in beginsel een grotere rol spelen bij de bepaling der functie dan bij de algemeene controle.

De fragmentarische controle wordt door de leer van het gewekte vertrouwen verworpen. Een voorbeeld hiervan is de uitsluitende kascontrole. Het beginsel van het vrije beslissingsrecht van den opdrachtgever kan niet worden aanvaard: de verantwoordelijkheid van den accountant is niet van die van den opdrachtgever afgeleid.

Hetgeen is opgemerkt is in het algemeen van toepassing zoowel op de z.g. publieke als op de private taak van den accountant, omdat ook in het gesloten verkeer de functie van den accountant een rationele moet zijn.

A II 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Nov. 1933

Accountancy methods as a factor in the economic system

Melchett, Lord — Naast de uitoefening van hun controleursfunctie zouden de accountants met de verkregen wetenschap en kennis deze kunnen aanwenden, om zoo nauwkeurig mogelijk de positie van de industriele en economische bedrijvigheid te bepalen, teneinde tot een meer geordend productie- en distributiesysteem te komen.

A II 2 *The Incorporated Accountants' Journal Januari 1934.*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Die Buchungsmaschine

Ullmann, A. F. — De met een boekhoudmachine te verrichten handelingen worden stuk voor stuk beschreven, terwijl tevens de bij verschillende merken afwijkende methoden worden verklaard.

A III 3 *Administratieve Arbeid Januari en Februari 1934*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Audit programmes

Loudon, J. — Volgens schrijvers opvatting moet speciaal bij onvolledige controle een duidelijk omlijnd controleplan vastgesteld worden: de omvang van de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van den accountant moeten aan den cliënt worden uiteengezet. De hierbij van belang zijnde punten worden besproken.

A IV 2 *The Accountants' Magazine Januari 1934*

The position of accountants under the securities act

May, O. —

The public accountants and the investing public

Andrews, B. — De verplichtingen van den Amerikaanschen accountant t.a.v. deze wet worden beschreven.

A IV 2 *The Journal of Accountancy Januari 1934*

De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen
Limpert Jr., Prof. Th. — Een beperking der functie bij de algemeene controle is in het algemeen een vergrijp tegen de leer van het gewekte vertrouwen. Een omschrijving van de beperking in de accountantsverklaring kan dit niet verhinderen.

De hier bedoelde en verworpen beperking der functie heeft niets te maken met die beperkingen van de taak, welke de functie onaangestast laten. In dit verband onderscheidt schr. de volkomen controle en de volledige controle.

Bij bijzondere onderzoekingen moet het conventionele element in

beginsel een grotere rol spelen bij de bepaling der functie dan bij de algemeene controle.

De fragmentarische controle wordt door de leer van het gewekte vertrouwen verworpen. Een voorbeeld hiervan is de uitsluitende kascontrole. Het beginsel van het vrije beslissingsrecht van den opdrachtgever kan niet worden aanvaard: de verantwoordelijkheid van den accountant is niet van die van den opdrachtgever afgeleid.

Hetgeen is opgemerkt is in het algemeen van toepassing zoowel op de z.g. publieke als op de private taak van den accountant, omdat ook in het gesloten verkeer de functie van den accountant een rationele moet zijn.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Nov. 1933.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Comment contrôler les temps d'inactivité des unités de travail

Paganini, G.L. — De volgende methoden kunnen gebruikt worden
1) automatische registreerapparaten, 2) berekeningen op basis van de specifieke productie en verbruik, 3) noteringen van de werk- en stilstandtijden.

B a IV 2b *L' Organisation Januari 1934*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Industrie-financiering

Verrijn Stuart, Prof. mr. dr. G. M. — Schr. geeft een kritische bespreking van het desbetreffend rapport, dat is uitgebracht door de Economisch-technologische Instituten te Tilburg en Maastricht.

B a V 3 a *Econ. Statistische Berichten 3 Jan. 1934*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The role of finance and accountancy in the management of large business combines

Paula, F. R. M. de — De beteekenis van een gezonde financieele organisatie en een efficiënte controle wordt uiteengezet.

B a VI 13 *The Accountants' Journal Januari 1934*

Eigen merken van den detailhandel

Luytelaer, dr. Th. van — Schr. acht het geen verstandige politiek van de industrie, om aan den detailhandel onder eigen merken van dien detailhandel te leveren.

B a VI 15 *Econ. Stat. Berichten 10 Jan. 1934*

Accountancy methods as a factor in the economic system

Melchett, Lord — Naast de uitoefening van hun controleursfunctie zouden de accountants met de verkregen wetenschap en kennis deze kunnen aanwenden, om zoo nauwkeurig mogelijk de positie van de industriele en economische bedrijvigheid te bepalen, teneinde tot een meer geordend productie- en distributiesysteem te komen.

B a VI 17 *The Incorporated Accountants' Journal Januari 1934*

Comment contrôler les temps d'inactivité des unités de travail

Paganini, G. L. — De volgende methoden kunnen gebruikt worden
1) automatische registreerapparaten, 2) berekeningen op basis van de specifieke productie en verbruik, 3) notering van de werk- en stilstandtijden.

B a VI 21 *L' Organisation Januari 1934*

La vente par correspondance

Rosenthal, A. — In dit vervolgartikel wordt o.a. de samenstelling van den catalogus beschreven.

B a VI 21 *L' Organisation Januari 1934*

Le problème de la distribution

Gordon, E. B. — Behandeld wordt hoe groot in verhouding de verkoop- en distributiekosten meestal zijn tegenover het nut en het rendement ervan. De bronnen van verspilling worden aangeduid en methoden tot rationalisatie van het distributie-apparaat worden gegeven.

B a VI 21 *L' Organisation Januari 1934*

Is een vooruitgang bij de crediet-informatiebureaux mogelijk?

Elkeles, C. — Een hervorming is volgens schrijver noodig, waarbij hij een voorbeeld uitwerkt van een toe te passen nieuwe organisatie.

B a VI 21 *Administratieve Arbeid December 1933*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Termijn van salarisbetaling

Bakker, J. — Het arrest van den Hoogen Raad van 27 Januari 1933 en de consequenties worden besproken.

B a VII 2 *Administratieve Arbeid Januari 1934*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**V. INDUSTRIE****De crisis in de Ned. zuivelindustrie**

Frietema, W. J. — Schr. bespreekt de ruineuze situatie waarin de Nederlandsche zuivelindustrie door het afsnijden harer export-mogelijkheden is geraakt.

B b VI 16 g

Econ. Stat. Berichten 20 Dec. 1933

VI. HANDEL**Uitschakeling van den suikergroothandel tengevolge van het compenseerend invoerrecht**

Luytelaer, dr. TH. van — Het compenseerend uitvoerrecht op suiker leidt er toe, dat de suikergroothandel wordt uitgeschakeld, doordat deze als verweermiddel geen suiker meer kan importeerden.

B b VI 2

Econ. stat. Berichten 13 Dec. 1933

BOEKENREPERTORIUM**A. ACCOUNTANCY****III. LEER VAN DE INRICHTING**

Fickert, M. and R. Ludwig. Taylorisierte Buchhaltung für Betriebs- und Innungskrankenkassen. Leipzig, 1933.

Gerhardt, E. Die buchungs- und bilanzorganische Gleichschaltung der Offenen Buchführung mit der Geheimbuchführung mit ausgezeichneten und practisch-interessanten Beispielen zur Einschaltung und erweiterten Anwendung des Geheimbuch-Kontos. Mannheim, 1933.

Rosenberg, Gustav. Für alles gibt's ein Formular. Wien, 1933.

Seidel, Karl. Grundlagen und Funktionen der Buchhaltung. Berlin, 1933.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Raschenberger, Maria. Kontrolle und Revision der Aktiengesellschaft. Wien, 1934.

Rosendorf, Richard. Die Pflichtprüfung (audit) des Jahresabschlusses im englischen Aktienrecht. Berlin, 1933.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP**

Töndury, Hans. Wesen und Aufgabe der modernen Betriebswirtschaftslehre. Bern, 1933.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Seidel, Karl. Grundlagen und Funktionen der Buchhaltung. Berlin, 1933.

Joas, Fritz. Buchhaltung und Erfolgsspaltung. Nürnberg, 1933.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Gray, J.H. and J. Levin. Valuation and regulation of public utilities. New York, 1933.

Herrli, Hans. Die Façonwerte in der Bilanz. Bern, 1933.

Lecoutre, Walter. Zeitgemäße Bilanzierung. Die statische Bilanz-auffassung und ihre praktische Anwendung. Wien, 1934.

Mönch, Hermann. Preisgestaltung und Umsatztätigkeit auf dem industriellen Arbeitsmarkt. Jena, 1934.

Moll, Josef. Kosten-kategorien und Kostengesetz. Stuttgart, 1934.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Clark, C. Control of investment. London, 1933.

Reed, P. Lea and C. Wright. Alternation of share capital. Secretarial practice relating to share capital alternations, and the registration work entailed in the reduction and repayment of capital and subdivision of shares. London, 1934.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Brüggel, Otto. Der Einfluss des Markenartikels auf die Funktionen des Handels. Wien, 1934.

Gillespie, James J. Training in foremanship and management. London, 1934.

Haynes, B.R. and J. Graham. Problems in business education. Los Angeles, 1933.

Kirchhoff, H. Unternehmungsform und Verkaufspolitik der Stromversorgung. Berlin, 1933.

Manduit Roger. La réclame. Etude de sociologie économique. Paris, 1933.

McNamera, E.J. and others. Office practice. New York, 1933.

Raupach, Hans. Die Arbeitsdienstplicht in Bulgarien. Berlin, 1933.

Schenkel, Hans. Ein schweizerischer Wirtschaftsrat. Mit einem Nachwort der Hrsg. der Wirtschaftsgedanke und der VSA. Zürich, 1933.

Stiner, Franz. Firmen als Mitglieder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft. Bern, 1933.

Wyatt, S., L. Frost. and F.G.L. Stock. Incentives in repetitive work. A practical experiment in a factory. London, 1934.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Mönch, Hermann. Preisgestaltung und Umsatztätigkeit auf dem industriellen Arbeitsmarkt. Jena, 1934.

Segesser, Olga. Die berufliche Ausbildung der Frau im Gewerbe. Bern, 1933.

Rummel, Kurt. und Kurt Breuer. Die Accorde in deutschen Walzwerken. Düsseldorf, 1933.

Wyatt, S., L. Frost. and F.G.L. Stock. Incentives in repetitive work. A practical experiment in a factory. London, 1934.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN**

Gross, Paul. Der deutsche Eiermarkt. Ein statistischer Querschnitt durch die Erzeugungs-, Absatz- und Konkurrenzverhältnisse als Grundlage für die Neu-organisation der deutschen Eierwirtschaft. Berlin, 1933.

Ostler, H. Ostler's farmers' and merchants' reckoner for all agricultural products. Edinburgh, 1934.

Rummel, Kurt. und Kurt Breuer. Die Akkorde in deutschen Walzwerken. Düsseldorf, 1933.

Todd, J.A. The marketing of cotton. From the grower to the spinner. London, 1934.

Verhage, A.H. De handel in bloembollen. Haarlem, 1934.

V. INDUSTRIE

Bollmann, Helmuth. Der Deutsche Treibstoffmarkt unter besonderer Berücksichtigung der Machtbedingungen. Göttingen, 1933.

Breuer, Kurt. Die Entlohnungsarten in deutschen Walzwerken. Braunschweig, 1933.

Buttler, Alfred. Kleine Elektrizitätswerke in wirtschaftlich schwach entwickelten Ländern. Bottrop, 1933.

Hornung, Walter. Untersuchungen zur Frage der Standortorientierung der Spielwarenindustrie. Münster, 1933.

Maier, Ernst Ludwig. Die Frage der Wirtschaftlichkeit beim Aufbau der Kunstseidenteknik. Berlin, 1933.

Kirchhoff, H. Unternehmungsform und Verkaufspolitik der Stromversorgung. Berlin, 1933.

Schürmann, Karl. Die Struktur der deutschen Textilindustrie und ihre Wandlungen in der Nachkriegszeit. Bonn, 1933.

VI. HANDEL

Becker, Ludwig. Die Geschichte des Hamburger Zuckerhandels. (Von seinen Anfängen bis zum Weltkrieg). Rostock, 1933.

Brüggel, Otto. Der Einfluss des Markenartikels auf die Funktionen des Handels. Wien, 1934.

Davar, S.R. Elementary theory and practice of commerce. Oxford, 1933.

Lyon, Leverett S. and Helen May Wheeler. The economics of free deals. Washington, 1933.

Lyons, E. Comp. 2222 retailing ideas. Pittstown, N.J., 1933.

Todd, J.A. The marketing of cotton. From the grower to the spinner. London, 1934.

Verhage, A.H. De handel in bloembollen. Haarlem, 1934.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Becher, Erich. Deutsche Ueberseeschiffart. Heidelberg, 1933.

IX. VERZEKERING

Fickert, M. und R. Ludwig. Taylorisierte Buchhaltung für Betriebs- und Innungskrankenkassen. Leipzig, 1933.

c. DIVERSEN

Merkmann, Kurt. Die Kennziffer „Zusätzliche Arbeitsbeschaffung“ im Zusatzausfuhr-Antrag. Hinweise für den antragstellenden Unternehmer. Berlin, 1933.

Merkmann, Kurt. Zur Neugestaltung des Zusatz-ausfuhr-Verfahrens. Als Unterrichtung des Unternehmers über das Wesen zusätzlicher Ausfuhr im Bonds- und Scripsverfahren. Berlin, 1933.